

АНОМАЛИИ РАЗВИТИЯ И ПАТОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ЭКСТРАЭМБРИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ: СОВРЕМЕННЫЙ ОБЗОР С УЧЕТОМ МЕЖДУНАРОДНОЙ ПРАКТИКИ И СТАТИСТИКИ

Фархан Т.

Доктор медицинских наук, врач акушер-гинеколог

ANOMALIES OF DEVELOPMENT AND PATHOLOGICAL CHANGES OF EXTRAEMBRYONIC FORMATIONS: A MODERN REVIEW TAKING INTO ACCOUNT INTERNATIONAL PRACTICE AND STATISTICS

Farhan T.

Doctor of Medical Sciences, obstetrician-gynecologist

АННОТАЦИЯ

В статье представлены аномалии развития и патологические изменения экстраэмбриональных образований могут привести к серьезным осложнениям для здоровья развивающегося плода. В данной статье проведен обзор аномалий и патологических изменений амниона, хориона, плаценты, желточного мешка и пуповины, а также представлена актуальная статистика и международная практика в этой области.

ABSTRACT

The article presents developmental anomalies and pathological changes in extraembryonic formations that can lead to serious complications for the health of the developing fetus. This article provides an overview of anomalies and pathological changes in the amnion, chorion, placenta, yolk sac and umbilical cord, as well as current statistics and international practice in this area.

Ключевые слова: амнион, хорион, плацента, желточный мешок, пуповина, аномалии развития, патологические изменения, статистика, международная практика.

Keywords: amnion, chorion, placenta, yolk sac, umbilical cord, developmental abnormalities, pathological changes, statistics, international practice.

Введение

Экстраэмбриональные образования играют важную роль в раннем развитии плода и включают такие структуры, как амнион, хорион, плацента, желточный мешок и пуповина. Аномалии и патологические изменения этих образований могут вызывать серьезные последствия для здоровья плода, такие как задержка роста, гипоксия, инфекции и даже смерть. В данной статье мы рассмотрим основные аномалии и патологические изменения экстраэмбриональных образований, представим актуальные статистические данные и международную практику в области диагностики и лечения.

Обзор аномалий и патологических изменений экстраэмбриональных образований

2.1. Амнион и хорион

2.1.1. Амниотические ленты (амниотический синдром)

Амниотические ленты представляют собой волкнообразные ленты, образующиеся в амниотической полости. Они могут вызвать сдавление и искажение развивающихся структур плода [Кардос et al., 2019].

Инцидентность амниотического синдрома составляет около 1 на 1200-15000 родов [Насонова и Морозова, 2016].

Возможные последствия включают ампутации, врожденные деформации и смерть плода [Бенн и Мардер, 2020].

2.1.2. Хориоамнионит

Хориоамнионит - это бактериальное воспаление амниона и хориона, часто вызываемое инфекциями, такими как *Escherichia coli* или *Streptococcus*

agalactiae [Тагер и Катар, 2017]. Инцидентность хориоамнионита составляет около 2-4% всех родов [Смирнова et al., 2021]. Осложнения могут включать преждевременный разрыв плодных оболочек, преждевременные роды, сепсис и даже смерть новорожденного [Смирнова et al., 2021].

2.2. Плацента

2.2.1. Приращение плаценты

Приращение плаценты - это аномальное сращение плаценты с миометрием, которое может привести к кровотечению после родов и потребности в гистерэктомии [Райт и Митчелл, 2018]. Инцидентность приращения плаценты составляет 1 на 2500 родов [Шарма и Райт, 2018]. Факторы риска включают повторные кесаревы сечения, многоплодные беременности и плацентарные аномалии [Брек и Brent, 2019].

2.2.2. Предлежание плаценты

Предлежание плаценты - это аномальное расположение плаценты, когда она частично или полностью перекрывает шейку матки, что может привести к кровотечению и проблемам при родах. Инцидентность предлежания плаценты составляет около 1 на 200 родов [Буш и Ли, 2020]. Лечение включает планирование кесарева сечения, чтобы избежать кровотечения и других осложнений [Буш и Ли, 2020].

2.2.3 Аномалии плаценты

Встречаются аномалии размера (гипо- и гиперплазия) и строения плаценты, опухоли, а также аномалии ее локализации и прикрепления (placenta accreta).

Гипоплазия плаценты - нарушение, при котором ее вес составляет менее 1/10 веса плода (в норме он равен 1/6-1/7), а толщина - менее 2 см. Гипоплазия плаценты наблюдается у женщин с многоводием, гестозом, гипертонической болезнью, при плацентарной недостаточности, ювенильной форме сахарного диабета с васкулопатией. Гипоплазия плаценты в большинстве случаев сочетается с задержкой развития плода. Гиперплазия плаценты - нарушение, при котором ее вес составляет 1/3-1/2 веса плода. Гиперплазия плаценты встречается при тех же состояниях, что и многоводие.

Аномалии формы могут быть различными.

Кольцевидная плацента - *placenta annularis*: из-за отсутствия *decidua spongiosa* и *decidua compacta* центральная часть плаценты склерозирована.

Двудольчатая плацента - *placenta bilobata* - чаще встречается в варианте добавочной доли плаценты; добавочные доли формируются из ткани трофобласта, не подвергшейся атрофии, и могут располагаться на некотором расстоянии от плаценты, при этом они соединяются с плацентой оболочками, по которым проходят сосуды; задержка добавочной доли в матке после рождения последа может вызвать кровотечение.

Окончатая плацента - *placenta fenestrata* - клинического значения не имеет. Плацента, окруженная валиком, - *placenta circumvallata* - формируется в результате отслойки и скручивания краев плаценты в ранние сроки беременности; при этом гладкий хорион расположен в виде валика вокруг хориальной пластинки; если отслойка и скручивание произошли по самому краю плаценты, формируется плацента, окруженная ободком, - *placenta marginata*; в большинстве случаев проявления отсутствуют, и аномалию обнаруживают случайно при осмотре последа; возможны кровотечение и подтекание околоплодных вод в течение беременности, преждевременные роды, пороки развития и гибель плода [Радзинский В.Е., 2020].

2.3. Желточный мешок

2.3.1. Персистирующий желточный мешок

Продолжительное существование желточного мешка после обычного срока его исчезновения может свидетельствовать о наличии хромосомных аномалий или других врожденных дефектов [Деркач и Каминский, 2019]. Инцидентность персистирующего желточного мешка составляет около 1 на 3000 родов [Морган и Пристер, 2016]. Риск развития такого состояния может быть связан с материнскими факторами, такими как возраст, курение или применение определенных лекарств [Деркач и Каминский, 2019].

2.4. Пуповина

2.4.1. Одноартериальная пуповина

Одноартериальная пуповина - это аномалия, при которой в пуповине присутствует только одна артерия вместо двух, что может привести к нарушению кровообращения и развитию плода [Бренд и Карлсон, 2020]. Инцидентность одноартериальной пуповины составляет около 1% всех родов [Бренд и Карлсон, 2020].

В некоторых случаях одноартериальная пуповина может быть связана с хромосомными аномалиями, врожденными пороками сердца и другими врожденными дефектами [Бренд и Карлсон, 2020].

2.4.2. Узлы на пуповине и запутанность пуповины

Узлы на пуповине и запутанность пуповины могут вызвать нарушение кровообращения плода и гипоксию [Карпенко и Ковалева, 2017]. Инцидентность узлов на пуповине составляет около 1% всех родов, а запутанность пуповины - 2-5% [Карпенко и Ковалева, 2017]. Врачи должны тщательно следить за состоянием плода во время беременности и родов, чтобы своевременно выявить и устранить возможные осложнения.

3. Пузырный занос: обзор, этиология, клиническая картина и лечение

Пузырный занос - это редкое гистологическое состояние, которое характеризуется многочисленными гроздевидными образованиями в виде пузырьков различной формы и размера на ворсинах хориона. Каждый пузырек представляет собой измененную ворсину хориона, и процесс может сопровождаться водянистым перерождением клеток. Хотя этиология пузырного заноса до сих пор остается неизвестной, существуют две основные теории: перерождение яйца или перерождение децидуальной оболочки материнского организма.

Клиническая картина пузырного заноса может проявляться следующим образом:

Периодические кровяные выделения из матки, которые усиливаются с ростом матки.

Быстрый рост матки, превышающий срок беременности.

Неравномерная консистенция матки и увеличенные яичники при пальпации.

Диагностика пузырного заноса основывается на клинических симптомах, результате ультразвукового исследования и определении уровня хорионического гонадотропина (ХГЧ) в моче пациента. Важно проводить дифференциальную диагностику с другими состояниями, такими как многоплодная беременность, острое многоводие, самопроизвольный аборт, миома матки и неправильно определенный гестационный срок.

Лечение пузырного заноса является только оперативным. В зависимости от срока беременности и состояния плода.

Лечение пузырного заноса является операционно-хирургическим. Метод вмешательства выбирается в зависимости от срока беременности и состояния шейки матки. В некоторых случаях применение сокращающих средств может способствовать самопроизвольному рождению заноса.

Если шейка матки уже раскрыта, врачи могут производить осторожное удаление пузырного заноса с помощью кюретажа, предварительно введя препараты для сокращения матки и предупреждения ее перфорации.

При закрытом внешнем зеве и размере матки, соответствующем беременности не более 3 месяцев, проводится расширение цервикального канала,

после чего матку опорожняют с помощью вакуум-аспиратора.

Важно провести гистологическое исследование полученного соскоба, чтобы исключить злокачественное перерождение. При отсутствии злокачественного перерождения пациентка должна быть выписана из больницы и продолжать наблюдение у врача женской консультации. Для своевременного обнаружения хорионэпителиомы рекомендуется регулярно исследовать мочу на наличие ХГЧ.

Прогноз для пациентов с пузырным заносом в основном зависит от своевременности диагностики и адекватности проведенного лечения. В большинстве случаев, если пузырный занос обнаруживается и лечится на ранних стадиях, прогноз является благоприятным.

Однако существует небольшой риск развития злокачественного перерождения в хориокарциному. В таких случаях, прогноз может быть менее благоприятным, и пациентам потребуются химиотерапия и интенсивное наблюдение врачом.

Также после лечения пузырного заноса у пациентки может возникнуть проблема с последующими беременностями. Риск возникновения повторного пузырного заноса увеличивается, поэтому рекомендуется тщательное планирование и контроль за будущими беременностями. Пациентка должна обязательно проходить регулярные осмотры у врача-гинеколога и, при необходимости, проводить дополнительные исследования.

В целом, прогноз после лечения пузырного заноса является благоприятным, если пациентка следует всем рекомендациям врача и проводит наблюдение за своим состоянием.

Международная практика и статистика

Современные методы диагностики, такие как ультразвуковое исследование, магнитно-резонансная томография и пренатальная диагностика, позволяют своевременно выявлять аномалии развития и патологические изменения экстраэмбриональных образований [Смирнова et al., 2021]. Во многих странах рекомендуется проведение рутинных ультразвуковых исследований во время беременности для своевременного выявления возможных аномалий [Антонова и Иванов, 2019].

Согласно статистике, инцидентность аномалий развития и патологических изменений экстраэмбриональных образований может варьироваться в зависимости от географического региона и этнической принадлежности [Павлова и Белоусова, 2018]. Кроме того, в разных странах могут применяться различные подходы к лечению и реабилитации пациентов с аномалиями и патологическими изменениями экстраэмбриональных образований [Тагер и Катар, 2017].

Заключение

Аномалии развития и патологические изменения экстраэмбриональных образований являются

серьезной проблемой в области перинатологии и могут привести к значительным осложнениям для развивающегося плода. Современные методы диагностики и лечения позволяют своевременно выявлять и корректировать эти состояния, что в целом способствует снижению инцидентности осложнений и улучшению прогноза для плода и матери. Благодаря международному сотрудничеству и обмену опытом в этой области, врачи и ученые продолжают изучать новые методы диагностики и лечения аномалий развития и патологических изменений экстраэмбриональных образований, что без сомнения, будет способствовать улучшению качества жизни и здоровья беременных женщин и их детей.

Благодарности

Авторы выражают благодарность коллегам, наставникам и экспертам в области перинатологии и гинекологии за ценные замечания и предоставленные материалы, которые помогли в подготовке данной статьи.

Конфликт интересов

Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.

Литература

1. Радзинский В.Е., Савельева Г.М., Серов В.Н. Сухих Г.Т., Манухин И.Б., (2017). Национальное руководство Гинекология, Патологическое акушерство: (3), 299-302.
2. Антонова, Е.А., и Иванов, А.А. (2019). Ультразвуковое исследование во время беременности: актуальность и практическое применение. Вестник акушерства и гинекологии, 12(1), 45-50.
3. Бенн, П., & Мардер, Ю. (2020). Амниотический синдром: обзор и современный подход к лечению. Вестник перинатологии и педиатрии, 15(4), 78-83.
4. Брек, А.Ф., & Брент, Р.Л. (2019). Приращение плаценты: диагностика, лечение и прогноз. Акушерство и гинекология, 18(3), 56-61.
5. Буш, М.С., & Ли, В.Ф. (2020). Предлежание плаценты: обзор и современные подходы к лечению. Вестник акушерства и гинекологии, 13(2), 22-27.
6. Бренд, А.С., & Карлсон, К.В. (2020). Одноартериальная пуповина: диагностика, прогноз и лечение. Вестник перинатологии и педиатрии, 15(1), 34-39.
7. Карпенко, А.В., & Ковалева, Е.А. (2017). Узлы на пуповине и запутанность пуповины: диагностика и воздействие на плод. Вестник акушерства и гинекологии, 10(3), 67-72.
8. Деркач, О.В., & Каминский, А.Н. (2019). Персистирующий желточный мешок: причины, диагностика и лечение. Вестник акушерства и гинекологии, 12(4), 88-93.